

Quelle voix pour les victimes de violences sexuelles ?

Les enjeux de la mise en œuvre du droit pénal

Marylène Lieber

La pénalisation des violences sexuelles et la prise en charge des victimes ont vécu des mutations majeures durant les dernières décennies. Dans les deux procédures, il est incontestable que les agressions sexuelles, qu'elles soient le fait de conjoints ou d'inconnus, font désormais l'objet d'une forte réprobation morale et juridique¹. Néanmoins, les associations d'aide aux victimes, tout comme les grandes enquêtes de victimation en population générale, révèlent que ces violences font encore difficilement l'objet de plaintes et de poursuites². Des recherches qui se sont penchées sur le suivi des procédures judiciaires dans la chaîne pénale montrent que beaucoup sont classées sans suite³.

Ce constat largement partagé pose la question de la place des victimes face à la justice. À l'heure où le nouveau droit pénal sexuel suisse⁴ entre en vigueur, il importe de se poser la question des enjeux de sa mise en œuvre, et plus particulièrement de ce que l'institution pénale fait de la voix des victimes.

C'est justement au devenir des plaintes pénales des victimes de violences sexuelles de plus de 16 ans que s'est intéressée notre recherche, menée à Genève entre 2017 et 2022⁵. Elle retrace le parcours des dites victimes dans la chaîne pénale du canton, allant des associations de soutien des victimes jusqu'au Tribunal. Alors que ces atteintes ont fait l'objet d'un débat national et sont de plus en plus souvent dénoncées dans tous les milieux sociaux, que ce soient la culture, les médias ou le monde syndical, cette étude permet de mieux comprendre quelles sont les réponses pénales effectives et quel est le sort réservé aux victimes. Elle met en évidence des enjeux genrés qui perdureront avec la mise en œuvre du nouveau droit pénal sexuel et les difficultés persistantes à faire entendre les voix des personnes qui ont subi ces violences.

Une voix sans voix ?

De fait, la place des victimes est pour le moins ambivalente, puisqu'aux yeux du droit elles sont des plaignantes jusqu'à ce que leur préjudice soit établi. La Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI) instaure depuis 1993 un statut de victime pour les personnes qui ont subi une atteinte à leur intégrité physique, psychique et sexuelle. Si elle a permis de donner plus de droits aux victimes dans la procédure pénale, celles-ci interviennent néanmoins en

1 Vigarello (1998).

2 Hamel et al. (2016).

3 Lovett / Kelly (2009) ; Le Goaziou (2011).

4 Celle-ci introduit la notion de consentement en ajoutant un alinéa aux articles 189 (contrainte sexuelle) et 190 (viol) du Code pénal. Pour une présentation de la nouvelle loi pénale sexuelle : Perrier-Depeursinge / Arnal (2024).

5 Lieber (2023).

L'Enlèvement des Sabines est une statue en marbre réalisée entre 1869 et 1883 par le sculpteur flamand Jean Bologne. L'œuvre représente une jeune femme qui cherche à se libérer de l'emprise d'un homme et un vieil homme désespéré à ses pieds. Elle montre la violence de ce célèbre épisode de l'histoire de la Rome antique, lors duquel Romulus, le fondateur de Rome, fait enlever les femmes des voisins, les Sabins, pour les marier aux Romains et ainsi peupler la nouvelle ville.

tant que partie plaignante et à titre de personne appelée à donner des renseignements. Le droit pénal s'inscrit principalement dans une logique accusatrice et répressive, selon laquelle ce sont les pouvoirs publics qui sanctionnent les atteintes à l'ordre social. Il représente les intérêts *de la société* devant les juridictions de jugement.

Ainsi, le sort des victimes reste somme toute secondaire, la procédure pénale visant les prévenus. Or, leur parole demeure essentielle, comme le souligne une policière : « Sans victime, pas d'infraction pénale. » Actrices secondaires, pourtant centrales, les victimes occupent une place ambivalente : la « pire », selon certain·e·s professionnel·le·s de la justice.

L'analyse des dossiers à Genève révèle la grande diversité des violences sexuelles. Si celles-ci sont principalement dirigées par des hommes contre des femmes – on ne trouve que 22 hommes victimes (d'autres hommes) sur les 631 dossiers consultés (Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions, Ministère public et Tribunal pénal) –, les types d'atteintes varient, allant de violences sexuelles de la part d'un conjoint ou d'un petit ami, les plus courantes, à des agressions dans l'espace public par des inconnus ou encore à des attouchements imposés par des médecins sur leurs patientes.

Le constat est sans appel : longues et émotionnellement coûteuses, les procédures ont peu de chance d'aboutir à une condamnation. Les victimes et les mis en cause sont d'abord auditionné·e·s par la police, puis par le Ministère public. Celui-ci peut les convoquer plusieurs fois, selon des horaires imposés et peu flexibles, et parfois avec des délais très longs. Nombreuses sont les victimes qui veulent « juste que cela s'arrête ».

Outre la lourdeur et la complexité de la procédure, l'issue a de fortes chances de décevoir les plaignant·e·s. Les dossiers du Ministère public relatifs aux années 2014 à 2017 montrent une proportion importante de classements (97/122), de requalifications (5/122) et de non-entrées en matière (3/122). Pour les dossiers qui passent cette première étape et sont jugés au Tribunal pénal, l'issue reste incertaine. Entre 2010 et 2017, près de deux tiers des cas ont fait l'objet d'un acquittement (20/42), d'un classement (6/42) ou d'une requalification (1/42).

Dans les cas où l'auteur est condamné, les peines fixées par les tribunaux genevois peuvent être considérées comme relativement légères en regard du système répressif dans son ensemble. Sur les 15 (/42) condamnations effectives pour viol ou agression sexuelle au Tribunal pénal, les peines s'étalent, dans les cas de contraintes sexuelles, entre des jours-amende avec sursis et cinq ans et demi de privation de liberté, et, s'agissant du viol, de vingt mois d'emprisonnement avec sursis à dix ans de privation de liberté. Pour les 9 (/122) ordonnances pénales rendues par le Ministère public, les peines s'étalent entre des jours-amende avec sursis à six mois de peine privative de liberté avec sursis, soit la peine maximale possible au niveau du Ministère public.

D'une manière générale, il ressort de l'analyse des dossiers que le viol conjugal ou les violences dans le cadre de relations de séduction, dont les statistiques révèlent qu'elles sont les plus courantes⁶, restent difficiles à qualifier pour la justice. Les victimes ont peu de chance de voir les violences sexuelles condamnées. Si la justice est relativement efficace quand il s'agit des violences sexuelles perpétrées par une personne inconnue (dont on a pu prouver l'identité), elle semble bien plus désemparée lorsqu'il y a des formes d'interconnaissance entre l'auteur et la victime.

Plusieurs logiques permettent de comprendre cet état de fait. Elles sont sans doute dues en partie aux représentations usuelles de la famille et du couple selon lesquelles le consentement serait un acquis du mariage ou de relations affectives durables⁷. Elles tiennent également à la définition juridique, basée sur la notion de contrainte intentionnelle de l'auteur, tout comme à la manière de rechercher les éléments de preuve pour qualifier les violences sexuelles en droit.

La grande majorité de ces agressions se déroulant à huis clos et ne laissant pas forcément de traces physiques, c'est la parole de la victime ainsi que son comportement avant et après l'agression qui deviennent les principaux éléments de preuve. La crédibilité de la parole de la victime prend alors une place centrale. Dans la mesure où c'est la parole des un·e·s contre celle des autres, la cohérence des déclarations va faire l'objet d'une attention très particulière. Il s'agit pour la justice, plus que dans le cas d'autres types d'infractions, de traquer le détail, de repérer les contradictions, de comparer les déclarations et leur constance. Pour établir les faits, les professionnel·le·s de la justice sont amené·e·s à poser aux victimes des questions « pas faciles à entendre » et à leur faire « répéter et répéter leur histoire, des fois et des fois et des fois », souligne une juge interrogée. Comme l'affirme un inspecteur, « cela peut se jouer sur des petites choses, sur des détails, sur des mauvaises compréhensions ». Dans cette perspective, quand bien même le trauma engage parfois à des trous de mémoire ou à des souvenirs contradictoires⁸, toute incohérence, même minime, va porter préjudice à la crédibilité de la parole des victimes, ou en tous les cas empêcher d'établir les faits.

Des voix inégales

Toutes les paroles ne se valent pas. Certaines caractéristiques sociales des victimes peuvent avoir une influence négative sur le verdict. Ainsi, les jeunes femmes présentées comme un peu « perdues », fragiles ou défaillantes ont plus de peine à paraître crédibles. Si elles ne sont pas ouvertement critiquées durant les auditions ou le procès, c'est leur incapacité à adhérer aux normes de la retenue et de la féminité respectable qui suscite des jugements les défavorisant. Leur crédibilité est, dans les faits, mise à mal. Il en va ainsi de deux jeunes femmes dénonçant un viol de la part de l'homme qui les fournit en marijuana. Les dealers sont généralement des hommes sans statut légal, s'adonnant qui plus est à une activité illégale, ce qui pourrait laisser croire que la justice aurait tendance à les condamner en raison de leur casier judiciaire. Or, dans les deux dossiers, c'est davantage le manque de stabilité des jeunes femmes qui semble avoir empêché d'emporter la conviction des juges, comme cela a également été établi dans d'autres contextes nationaux⁹.

6 Hamel et al. (2016).

7 Rappelons que le viol conjugal n'a été reconnu que tardivement dans le droit. Brown, Delessert, Roca i Escoda (2018).

8 Campbell et al. (1999).

9 Stewart et al. (1996).

Plus généralement, l'enquête met en évidence la *présomption de consentement*, c'est-à-dire l'idée sous-jacente que, par défaut, le corps d'autrui est disponible pour une relation sexuelle. Une conception que le nouveau droit pénal dans sa formulation, qui définit le non-consentement par le refus clair de la victime, ne remet pas en cause.

La manière dont les juges et les procureur-e-s sont amené-e-s à juger de la crédibilité des victimes, centrale dans la pratique actuelle, les amène à favoriser une définition du consentement qu'on peut qualifier d'*extensive*. Le fait d'avoir consenti à une ou à plusieurs reprises aux relations sexuelles amène la justice à estimer qu'il y a un *doute insurmontable*.

Il existe une représentation tenace qui veut que les hommes peineraient à comprendre ce que souhaitent les femmes. Un procureur insiste par exemple sur la difficulté à instruire les dossiers dans lesquels « il y a un passif entre les parties ». Selon ses dires, dans les cas où des relations ou des actes sexuels antérieurs ont eu lieu, il devient très difficile pour les mis en cause de bien interpréter ce que voulaient réellement les victimes. Ces situations empêcheraient la compréhension des auteurs de la contrainte. Les ordonnances de jugement vont dans le même sens. Lorsque des relations intimes ou des signes de séduction ont précédemment eu lieu, les juges estiment souvent que le mis en cause « n'a pas pu comprendre que la plaignante n'était pas consentante », ce qui par extension empêche de prouver l'intentionnalité de la contrainte.

Ces cas incitent à souligner l'extrême difficulté de la justice à penser le non-consentement dans les cas de violences sexuelles au sein d'un (ex-)couple ou d'une relation de séduction. Tout se passe comme si le fait de consentir une fois engageait pour toutes les relations futures. En d'autres termes, le consentement sexuel de la victime est présumé, et c'est l'attitude de cette dernière qui est déterminante pour l'issue du jugement. Dans les faits, les principales cibles de telles violences étant majoritairement des femmes, cela contribue à réaffirmer en droit un double standard¹⁰ en matière sexuelle, selon lequel les hommes désirent et que la responsabilité incombe encore aux femmes de se protéger de leurs avances sexuelles.

Les débats sur la meilleure définition pénale des violences sexuelles se sont orientés vers une formulation pénale dite du « non, c'est non », où le refus clair de la victime reste central. Incontestablement, la nouvelle formulation des articles 189 al. 1 et 190 al. 1, qui enlève l'impératif de contrainte, permettra d'intégrer plus de cas dans la chaîne pénale. Pour autant, restent toutes les situations où l'appréhension morale qui entoure l'attitude de la victime réapparaît¹¹.

Si les associations de soutien aux victimes, tout comme les milieux féministes, insistent sur la nécessité que « la honte change de camp » et que la présomption de

consentement soit remise en cause, les entretiens avec les juges et les procureur-e-s montrent que la parole et le comportement des victimes demeurent largement scrutés.

Les recherches en sociologie et en psychologie, tout comme les savoirs féministes, permettent désormais de comprendre que les attitudes incriminées sont liées à la peur, à la culpabilité, au trauma, ainsi qu'à la difficulté de se dire victime¹². Il reste que ces savoirs ne sont pas suffisamment diffusés. Les entretiens montrent que, si beaucoup de formations existent autour de la manière d'auditionner les enfants, peu concernent les adultes.

À l'heure de la mise en œuvre du nouveau droit pénal sexuel, se pose la question de systématiser la formation continue et les possibilités offertes aux acteurs-trices de la chaîne pénale de s'informer sur les spécificités qui caractérisent les violences sexuelles, les conditions du consentement, ainsi que les réactions parfois considérées à tort comme incompatibles avec un trauma. Cela permettrait de donner plus de poids à la voix des victimes, qui reste, on l'a vu, scrutée, mise en doute et largement inaudible.

Zusammenfassung

In der Schweiz ist seit Juli 2024 das neue Sexualstrafrecht in Kraft. Dieser Beitrag stellt die Frage nach der Stellung und der Stimme der Opfer gegenüber der Justiz. Mit einer Änderung der gesetzlichen Definition ist es nicht getan. Noch immer bestehen Herausforderungen im Umgang der Strafverfolgungsbehörden mit sexueller Gewalt, insbesondere unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten. In sozialer Hinsicht war es dringend notwendig, das Einverständnis in den Mittelpunkt der strafrechtlichen Definition zu stellen und die Gleichberechtigung zu fördern. Ebenso wichtig sind jedoch andere Regelungen, etwa im Hinblick auf die Stellung, die Opfern in Verfahren eingeräumt wird, und die Schulung des Justizpersonals zum besseren Verständnis der Besonderheiten sexueller Gewalt.

10 Bozon (1991).

11 Cloutier (2021).

12 Hattem (2000).

Références

- Bozon, Michel (1991) : La nouvelle place de la sexualité dans la constitution du couple, dans : *Sciences sociales et santé*, 9, 4, pp. 69–88.
- Brown, Geraldine, Delessert, Thierry et Roca i Escoda, Marta (2018) : Du devoir marital au viol conjugal. Étude sur l'évolution du droit pénal suisse, dans : *Droit et Société*, 97, pp. 595–613.
- Campbell, Rebecca, et al. (1999) : Community Services for Rape Survivors: Enhancing Psychological Well-Being or Increasing Trauma? dans : *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 67, 6, pp. 847–858.
- Cloutier, Maude (2021) : Les tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle : une piste de solution pour l'amélioration de l'accès à la justice des victimes. Mémoire de Maîtrise en droit. Université de Laval.
- Hamel, Christelle, Debauche, Alice, Brown, Elizabeth, et al. (2016) : Viols et agressions sexuelles en France : premiers résultats de l'enquête Virage, dans : *Population et Sociétés*, 538. [En ligne] <https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/viols-agressions-sexuelles-france>
- Hattem, Tina (2000) : Enquête auprès des femmes qui ont survécu à une agression sexuelle. Rapport de recherche. Gouvernement Canada.
- Le Goaziou, Véronique (2011) : Le viol, aspects sociologiques d'un crime : une étude de viols jugés en cour d'assises. Paris. La Documentation française.
- Lieber, Marylène (2023) : *Oui, c'est oui. Le consentement à l'épreuve de la justice*. Genève, Zurich. Seismo.
- Lovett, Jo et Kelly, Liz (2009) : Different systems similar outcomes. Tracking attrition in reported rape cases across Europe. Final Report. London Metropolitan University.
- Perrier-Depeursinge Camille, Arnal Justine (2024) : Révision du droit pénal suisse. Dix questions soulevées par les modifications de l'art. 190 CP, dans : *Revue pénale Suisse*, 142, pp. 21–57.
- Stewart, Mary, Dobbin, Shirley A. et Gatowski, Sophia I. (1996) : 'Real rapes' and 'real victims'. The shared reliance on common cultural definitions of rape, dans : *Feminist Legal Studies* 4, 2, pp. 159–177.
- Vigarello, Georges (1988) : *Histoire du viol*. Paris. Seuil.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938880>

L'autrice

Marylène Lieber est sociologue, professeure en études genre à l'Université de Genève. Ses travaux portent principalement sur la politisation et la prise en charge des violences de genre, ainsi que sur les dynamiques genrées des espaces et des mobilités. Elle a publié notamment *Genre, violences et espaces publics, la vulnérabilité des femmes en question* (Presses de Sciences Po, 2008), *Les théories en études de genre* (avec Éléonore Lépinard, La Découverte, 2020) et, plus récemment, *Oui, c'est oui. Le consentement à l'épreuve de la justice* (Seismo, 2023).

